

EDN SGCYWS

DOI 10.5281/zenodo.15147688

УДК 634.75:577.2:632.4

Лыжин А. С., Лукьянчук И. В.

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МАРКЕРА SP1-Eae I ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ ГЕНОТИПОВ ЗЕМЛЯНИКИ

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина»

Реферат. Высокоинформативные надёжные молекулярные маркеры локусов агробиологических признаков – необходимое условие эффективной маркер-опосредованной селекции. При этом помимо оценки их применимости в расщепляющихся картирующих популяциях необходима их апробация на разнообразном генетическом материале. Цель работы – валидация молекулярного маркера устойчивости к мучнистой росе земляники SP1-Eae I с использованием генетически полиморфных исходных форм и гибридных семян. Исследования проведены в 2024–2025 гг. Биологическими объектами исследований являлись 60 генотипов земляники (*Fragaria L.*), отличающихся по степени устойчивости к мучнистой росе. Из 60 проанализированных образцов земляники маркер SP1-Eae I выявлен у 12 генотипов (20,0 %), включая два дикорастущих вида (*F. orientalis* Los., *F. moschata* Duch.), девять сортов земляники садовой (Берегиня, Витязь, Флора, Царица, Яркая, Florence, Ostara, Sonata, Symphony) и одну отборную форму (928-12). Степень корреляции между фенотипической устойчивостью (степень поражения не более 1,0 балла) и наличием маркера SP1-Eae I составила 0,34, коэффициент детерминации – 0,116. Полученные результаты свидетельствуют о невысоком вкладе анализируемого локуса в формирование устойчивости земляники к мучнистой росе. Анализ гибридных популяций на наличие маркера SP1-Eae I допустим только в случае его наличия у исходных родительских форм. Для исключения ложноотрицательных результатов целесообразным является использование маркера SP1-Eae I в дополнение к IB535110. Среди изучаемых генотипов рода *Fragaria L.* комплексом локусов устойчивости к мучнистой росе (маркеры IB535110 убрала) и SP1-Eae I характеризуются дикорастущие виды *F. orientalis* и *F. moschata*, а также сорта земляники садовой Florence и Ostara, которые являются наиболее перспективными генетическими источниками устойчивости.

Ключевые слова: земляника садовая (*Fragaria × ananassa* Duch.), мучнистая роса (*Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz.), устойчивость, молекулярные маркеры, маркер-опосредованная селекция.

Для цитирования: Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Оценка пригодности маркера SP1-Eae I для выявления устойчивых к мучнистой росе генотипов земляники // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 148–155. EDN: SGCYWS. DOI: 10.5281/zenodo.15147688.

For citation: Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Assessment of the suitability of the SP1-Eae I DNA marker for identification of powdery mildew-resistant strawberry genotypes // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 148–155. EDN: SGCYWS. DOI: 10.5281/zenodo.15147688.

Введение

Мучнистая роса – широко распространённое заболевание земляники садовой, возбудителем которой является облигатный биотрофный гриб *Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz. (син. *Podosphaera aphanis* Wallr.) [1, 2]. Наибольший вред мучнистая роса наносит насаждениям земляники в условиях защищённого

грунта (теплицы, тоннели, парники). Потери урожая сильно восприимчивых сортов могут превышать 50 % [3, 4].

Устойчивость к мучнистой росе у земляники детерминирована полигенно, в зависимости от генотипа влияние могут оказывать как аддитивные, так и неаддитивные генные эффекты. Для некоторых исходных родительских форм и отдельных гибридных комбинаций выявлены крупные локусы количественных признаков (QTL), оказывающие значительный вклад в формирование устойчивости [5–7]. Ведутся исследования по молекулярному маркированию локусов устойчивости к *S. macularis* f. *fragariae* для разработки протоколов ускоренной идентификации высокоустойчивых генотипов. В частности, для практического применения рекомендованы маркеры FSS50, FSS121 [8], SP1-Eae I [9], IB535110, IB533828 [10], однако в молекулярно-генетических исследованиях генофонда и селекционного материала в настоящее время используется только маркер IB535110 [11, 12], пригодность которого для анализа разнообразных полиморфных генотипов подтверждена нами ранее [13]. Эффективность маркеров FSS50, FSS121 и SP1-Eae I для скрининга устойчивых к мучнистой росе генотипов не подтверждена, их апробация с использованием геноплазмы отечественных сортов не проводилась.

Цель исследований – валидация молекулярного маркера устойчивости к мучнистой росе земляники SP1-Eae I с использованием генетически полиморфных исходных форм и гибридных сеянцев.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2024–2025 гг. Биологическими объектами исследований являлись 60 образцов рода *Fragaria* L., отличающихся по степени устойчивости к мучнистой росе: 22 генотипа – без признаков поражения, 19 форм – степень поражения не более 1,0 балла, восемь форм – поражение до 2,0 баллов, 11 форм – до 3,0 баллов (таблица 1).

Геномную ДНК земляники выделяли из молодых листьев модифицированным методом СТАВ [14]. Маркер SP1-Eae I (SP1F 5'-CACCAGGTGAAGAGGTGTGT-3', SP1R 5'-CCCCTCTAACGGGAAACAAA-3') выявляли методом классической ПЦР с последующей рестрикцией ампликонов. Рестрикцию ПЦР-продуктов проводили с помощью рестриктазы Aco I (аналог Eae I) (SibEnzyme, Россия).

CAPS-маркер SP1-Eae I разработан корейскими исследователями на основании полиморфизма нуклеотидной последовательности RAPD маркера OPE10 в гибридной комбинации Seolhyang (устойчивый) × Akihime (восприимчивый) [9]. Устойчивые к мучнистой росе генотипы характеризуются отсутствием сайта рестрикции Y↑GGCCR / RCCGG↓Y в продуктах амплификации, в связи с чем электрофоретический профиль маркера SP1 у них имеет мономорфный тип (331 п.н.). У восприимчивых к мучнистой росе генотипов целевой ампликон расщепляется рестриктазой с образованием фрагмента размером 231 п.н. [9].

ПЦР проводили в термоциклере T100 (Bio-Rad, США). Для визуализации и анализа данных использовали систему гель-документации ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad, США), гель предварительно окрашивали интеркалирующим красителем dsGreen (Lumiprobe, Россия). Для определения размеров ампликонов использовали маркер длин ДНК Step100 (Биолабмикс, Россия).

Результаты и их обсуждение

В результате проведённых исследований для всех анализируемых генотипов получены электрофоретические спектры с типичным количеством и размером ампликонов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Электрофоретический спектр маркера SP1-Eae I генотипов земляники

Примечание. 1 – *Symphony*, 2 – *Привлекательная*, 3 – *Троицкая*, 4 – *Sonata*, 5 – *Фестивальная*, 6 – *Былинная*, 7 – *Vicoda*, 8 – *Barlidaun*, 9 – *Сударушка*, 10 – *914-100*, 11 – *F. ovalis*, 12 – *F. virginiana subsp. platypetala*, 14 – *F. moschata*, M – маркер молекулярного веса ДНК.

Из 60 проанализированных образцов земляники маркер SP1-Eae I выявлен у 12 генотипов (20,0 %), включая два дикорастущих вида, девять сортов земляники садовой и одну отборную форму (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Встречаемость маркера SP1-Eae I у анализируемых генотипов рода *Fragaria L.* с различной степенью устойчивости к мучнистой росе

Вид / сорт	Степень фенотипической устойчивости, балл (среднее / максимальное поражение)	Маркер SP1-Eae I
1	2	3
<i>F. orientalis</i> Los.	0,0 / 0,0	1
<i>F. moschata</i> Duch.	0,0 / 0,0	1
<i>F. ovalis</i> (Lehm.) Rydb.	0,0 / 0,0	0
<i>F. virginiana subsp. platypetala</i> (Rydb.) Staudt	0,0 / 0,0	0
Берегиня	0,4 / 1,0	1
Боровицкая	0,0 / 0,0	0
Былинная	0,0 / 0,0	0
Витязь	0,4 / 1,0	1
Кокинская заря	0,4 / 1,0	0
Кубата	0,0 / 0,0	0
Ласточка	0,2 / 1,0	0
Привлекательная	1,2 / 2,0	0
Рубиновый Каскад	0,2 / 1,0	0
Сударушка	0,0 / 0,0	0
Троицкая	0,0 / 0,0	0
Урожайная ЦГЛ	0,4 / 1,0	0
Фейерверк	0,2 / 1,0	0
Фестивальная	1,8 / 3,0	0
Флора	0,0 / 0,0	1
Царица	0,2 / 1,0	1
Царскосельская	0,6 / 1,0	0
Яркая	0,0 / 0,0	1
Albion	0,6 / 1,0	0
Barlidaun	1,8 / 3,0	0
Driscoll Jubilee	0,2 / 1,0	0
Florence	0,0 / 0,0	1
Joly	0,4 / 1,0	0
Kimberly	0,8 / 1,0	0
Korona	0,0 / 0,0	0

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Limalexia	0,0 / 0,0	0
Malwina	0,0 / 0,0	0
Maryshka	0,0 / 0,0	0
Monterey	0,4 / 1,0	0
Murano	0,0 / 0,0	0
Ostara	0,0 / 0,0	1
Red Gauntlet	0,0 / 0,0	0
Sonata	0,2 / 1,0	1
Symphony	0,2 / 1,0	1
Vicoda	1,4 / 2,0	0
Vima Tarda	0,0 / 0,0	0
Vima Zanta	1,2 / 2,0	0
298-19-9-43	1,6 / 2,0	0
26-5	0,6 / 1,0	0
928-12	0,0 / 0,0	1
56-5	0,4 / 1,0	0
933-4	0,4 / 1,0	0
932-29	0,0 / 0,0	0
922-70	2,2 / 3,0	0
28-11	2,2 / 3,0	0
56-18	2,6 / 3,0	0
914-9	1,2 / 2,0	0
914-27	2,4 / 3,0	0
914-59	1,2 / 2,0	0
914-100	1,2 / 2,0	0
927-14	1,4 / 2,0	0
5/4-4	2,2 / 3,0	0
5/4-5	2,2 / 3,0	0
6/2-48	2,6 / 3,0	0
6/2-52	2,4 / 3,0	0
6/2-53	2,4 / 3,0	0

Среди образцов отечественной селекции маркер SP1-Eae I присутствует у шести генотипов (Берегиня, Витязь, Флора, Царица, Яркая, 928-12), зарубежной – у четырех (Florence, Ostara, Sonata, Symphony).

Сопоставление результатов молекулярного скрининга с данными полевой оценки устойчивости показало, что генотипы с идентифицированным маркером SP1-Eae I характеризуются либо отсутствием признаков поражения патогеном (*F. orientalis*, *F. moschata*, Флора, Яркая, Florence, Ostara, 928-12), либо очень слабым поражением, до 1,0 балла (Берегиня, Витязь, Царица, Sonata, Symphony). Также необходимо отметить, что из семи генотипов с маркером SP1-Eae I, которые не имеют признаков поражения мучнистой росой, четыре образца (*F. orientalis*, *F. moschata*, Florence и Ostara) также характеризуются наличием локуса *08 To-f* устойчивости к мучнистой росе [13]. Кроме того, другие локусы устойчивости (*FxaPMR5b*, *FxaPMR7A*, *FxaPMR7X2*) выявлены у сорта Sonata [7]. В связи с этим высокий уровень устойчивости к *S. macularis f. fragariae* у данных форм – комплексное действие нескольких генетических факторов. Кроме того, в выборке присутствуют генотипы без признаков поражения или с незначительной степенью поражения мучнистой росой (см. таблицу 1), у которых отсутствует как изучаемый маркер SP1-Eae I, так и проанализированный ранее [11, 13] маркер IB535110 (локус устойчивости *08 To-f*). Это свидетельствует о наличии у них других генетических факторов устойчивости.

Зависимость фенотипического проявления устойчивости к *S. macularis f. fragariae* от присутствия в генотипе локуса устойчивости, сцепленного с маркером

SP1-Eae I, описывается уравнением регрессии $y=0,396x+0,604$. Проверка значимости рассчитанной модели регрессии с использованием F-критерия Фишера показала, что при уровне значимости 0,05 нулевая гипотеза об отсутствии зависимости между переменными опровергается (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа зависимости фенотипической устойчивости земляники к мучнистой росе (степень поражения не более 1,0 балла) от наличия локуса, выявляемого с помощью маркера SP1-Eae I

Показатель	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	1,504167	1,504167	7,6	0,00779
Остаток	58	11,47917	0,197917		
Итого	59	12,98333			

Степень корреляции между фенотипической устойчивостью (степень поражения не более 1,0 балла) и наличием маркера SP1-Eae I составляет 0,34, что свидетельствует об умеренной связи ($0,3 < r_{xy} < 0,5$) между признаками. При этом коэффициент детерминации равен 0,116, что означает, что только в 11,6 % случаев высокий уровень фенотипической устойчивости к мучнистой росе обусловлен наличием локуса резистентности, выявляемого с помощью маркера SP1-Eae I. Для анализируемого ранее локуса *08 To-f* коэффициент детерминации составляет 0,421 [13]. При этом также необходимо отметить, что у генотипов земляники с идентифицированным локусом *08 To-f* за годы исследований признаков поражения *S. macularis f. fragariae* не отмечено [13], тогда как у образцов с маркером SP1-Eae I – степень поражения в отдельные годы достигала 1,0 балла, то есть в селекционной работе на устойчивость земляники к мучнистой росе предпочтительнее использование маркеров локуса *08 To-f*.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования маркера SP1-Eae I для ускоренного выявления устойчивых к *S. macularis f. fragariae* генотипов земляники, однако при этом значительное количество устойчивых образцов может быть отбраковано, как ложнонеустойчивые. Для гибридной популяции анализ на наличие маркера SP1-Eae I допустим только в случае его наличия у родительских форм. Поэтому перспективным вариантом повышения надёжности молекулярного скрининга является комплексный анализ на наличие двух маркеров: IB535110 и SP1-Eae I. В анализируемой выборке генотипов земляники комплексом локусов устойчивости к мучнистой росе (маркеры IB535110 [13] и SP1-Eae I) характеризуются дикорастущие виды *F. orientalis* и *F. moschata*, а также сорта земляники садовой Florence и Ostara, которые являются наиболее перспективными генетическими источниками устойчивости.

Выводы

Проведена оценка пригодности ДНК маркера SP1-Eae I для выявления устойчивых к мучнистой росе генотипов земляники. Установлено, что в генетически полиморфной выборке степень корреляции между фенотипической устойчивостью (степень поражения не более 1,0 балла) и наличием маркера SP1-Eae I составляет 0,34, коэффициент детерминации – 0,116 (только в 11,6 % случаев высокий уровень фенотипической устойчивости к мучнистой росе обусловлен наличием локуса резистентности, выявляемого с помощью маркера SP1-Eae I). Поэтому для исключения ложноотрицательных результатов целесообразным является использование маркера SP1-Eae I в дополнение к IB535110. Среди анализируемых генотипов земляники маркер SP1-Eae I выявлен у дикорастущих видов *F. orientalis* и *F. moschata*, сортов земляники садовой Берегиня, Витязь, Флора, Царица, Яркая, Florence, Ostara, Sonata, Symphony, отборной формы 928-12, которые можно использовать в качестве генетических источников устойчивости к *S. macularis f. fragariae*.

Литература

1. Холод Н. А., Семенова Л. Г. Восприимчивость сортов земляники садовой к мучнистой росе // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2014. № 25(01). С. 111–115.
2. Heaven T., Cockerton H. M., Xu X., Goddard M., Armitage A. D. A genomic resource for the strawberry powdery mildew pathogen *Podosphaera aphanis* // Phytopathology. 2023. No. 113(2). P. 355–359. DOI: 10.1094/PHYTO-03-22-0091-A.
3. Tapia R. R., Barbey C. R., Chandra S., Folta K. M., Whitaker V. M., Lee S. Evolution of the *MLO* gene families in octoploid strawberry (*Fragaria × ananassa*) and progenitor diploid species identified potential genes for strawberry powdery mildew resistance // Horticulture Research. 2021. Vol. 8. Art. No. 153. DOI: 10.1038/s41438-021-00587-y.
4. Menzel C. M. A review of powdery mildew in strawberries: the resistance of species, hybrids and cultivars to the pathogen is highly variable within and across studies with no standard method for assessing the disease // The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2022. No. 97(3). P. 273–297. DOI: 10.1080/14620316.2021.1985402.
5. Davik J., Honne B. I. Genetic variance and breeding values for resistance to a wind-borne disease [*Sphaerotheca macularis* (Wall. ex Fr.)] in strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch.) estimated by exploring mixed and spatial models and pedigree information // Theoretical and Applied Genetics. 2005. Vol. 111. P. 256–264. DOI: 10.1007/s00122-005-2019-3.
6. Cockerton H. M., Vickerstaff R. J., Karlström A., Wilson F., Sobczyk M., He J. Q., Sargent D. J., Passey A. J., McLeary K. J., Pakozdi K., Harrison N., Lumbreras-Martinez M., Antanaviciute L., Simpson D. W., Harrison R. J. Identification of powdery mildew resistance QTL in strawberry (*Fragaria × ananassa*) // Theoretical and Applied Genetics. 2018. Vol. 131. P. 1995–2007. DOI: 10.1007/s00122-018-3128-0.
7. Sargent D. J., Buti M., Šurbanovski N., Brurberg M. B., Alsheikh M., Kent M. P., Davik J. Identification of QTLs for powdery mildew (*Podosphaera aphanis*; syn. *Sphaerotheca macularis* f. sp. *fragariae*) susceptibility in cultivated strawberry (*Fragaria × ananassa*) // PLoS ONE. 2019. No. 14(9). Art. No. e0222829. DOI: 10.1371/journal.pone.0222829.
8. Liu J., Duan K., Zhang Q., Ye Z., Gao Q. Genetic mapping and preliminary analysis of SSR marker for powdery mildew resistance in strawberry // Acta Agriculturae Jiangxi. 2012. No. 24(11). P. 49–52.
9. Je H. J., Ahn J. W., Yoon H. S., Kim M. K., Ryu J. S., Hong K. P., Lee S. D., Park Y. H. Development of cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS) marker for selecting powdery mildew-resistance line in strawberry (*Fragaria × ananassa* Duchesne) // Horticultural Science and Technology. 2015. No. 33(5). P. 722–729. DOI: 10.7235/hort.2015.14133.
10. U.S. Patent No. 10,724,093. Marker associated with powdery mildew resistance in plant of genus *Fragaria* and use thereof // Authors: Koishihara H., Enoki H., Muramatsu M., Nishimura S., Susumu Y. U. I., Nonjo M. 2020.
11. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг образцов земляники генетической коллекции «ФНЦ им. И. В. Мичурина» по локусу *08 To-f* устойчивости к мучнистой росе // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 103–111. DOI: 10.5281/zenodo.10926231.
12. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг аллелей резистентности *08 To-f*, *Rca2* и *Rpfl* в гибридном потомстве земляники садовой для идентификации форм с комплексной устойчивостью к грибным патогенам // Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2024. № 10(2). С. 105–110. DOI: 10.18699/letvrgb-2024-10-12.
13. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Study of a genetic collection of strawberry (*Fragaria* L.) for resistance to powdery mildew // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2024. No. 28(2). P. 166–174. DOI: 10.18699/vjgb-24-19.
14. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpfl* genes with molecular markers // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.

References

1. Holod N., Semenova L. Susceptibility of strawberry varieties to powdery mildew // Fruit growing and viticulture of South Russia. 2014. No. 25(01). P. 111–115.
2. Heaven T., Cockerton H. M., Xu X., Goddard M., Armitage A. D. A genomic resource for the strawberry powdery mildew pathogen *Podosphaera aphanis* // Phytopathology. 2023. No. 113(2). P. 355–359. DOI: 10.1094/PHYTO-03-22-0091-A.
3. Tapia R. R., Barbey C. R., Chandra S., Folta K. M., Whitaker V. M., Lee S. Evolution of the *MLO* gene families in octoploid strawberry (*Fragaria × ananassa*) and progenitor diploid species identified potential genes for strawberry powdery mildew resistance // Horticulture Research. 2021. Vol. 8. Art. No. 153. DOI: 10.1038/s41438-021-00587-y.

4. Menzel C. M. A review of powdery mildew in strawberries: the resistance of species, hybrids and cultivars to the pathogen is highly variable within and across studies with no standard method for assessing the disease // *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*. 2022. No. 97(3). P. 273–297. DOI: 10.1080/14620316.2021.1985402.
5. Davik J., Honne B.I. Genetic variance and breeding values for resistance to a wind-borne disease [*Sphaerotheca macularis* (Wall. ex Fr.)] in strawberry (*Fragaria* × *ananassa* Duch.) estimated by exploring mixed and spatial models and pedigree information // *Theoretical and Applied Genetics*. 2005. Vol. 111. P. 256–264. DOI: 10.1007/s00122-005-2019-3.
6. Cockerton H. M., Vickerstaff R. J., Karlström A., Wilson F., Sobczyk M., He J. Q., Sargent D. J., Passey A. J., McLeary K. J., Pakozdi K., Harrison N., Lumbreras-Martinez M., Antanaviciute L., Simpson D. W., Harrison R. J. Identification of powdery mildew resistance QTL in strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // *Theoretical and Applied Genetics*. 2018. Vol. 131. P. 1995–2007. DOI: 10.1007/s00122-018-3128-0.
7. Sargent D. J., Buti M., Šurbanovski N., Brurberg M. B., Alsheikh M., Kent M. P., Davik J. Identification of QTLs for powdery mildew (*Podosphaera aphanis*; syn. *Sphaerotheca macularis* f. sp. *fragariae*) susceptibility in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // *PLoS ONE*. 2019. No. 14(9). Art. No. e0222829. DOI: 10.1371/journal.pone.0222829.
8. Liu J., Duan K., Zhang Q., Ye Z., Gao Q. Genetic mapping and preliminary analysis of SSR marker for powdery mildew resistance in strawberry // *Acta Agriculturae Jiangxi*. 2012. No. 24(11). P. 49–52.
9. Je H. J., Ahn J. W., Yoon H. S., Kim M. K., Ryu J. S., Hong K. P., Lee S. D., Park Y. H. Development of cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS) marker for selecting powdery mildew-resistance line in strawberry (*Fragaria* × *ananassa* Duchesne) // *Horticultural Science and Technology*. 2015. No. 33(5). P. 722–729. DOI: 10.7235/hort.2015.14133.
10. U.S. Patent No. 10,724,093. Marker associated with powdery mildew resistance in plant of genus *Fragaria* and use thereof // Authors: Koishihara H., Enoki H., Muramatsu M., Nishimura S., Susumu Y. U. I., Honjo M. 2020.
11. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of strawberry accessions from the "I.V. Michurin FSC" genetic collection by *08 To-f* powdery mildew resistance locus // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 1(37). P. 103–111. DOI: 10.5281/zenodo.10926231.
12. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of resistance alleles *08 To-f*, *Rca2* and *Rpfl* in strawberry hybrid progeny for identify forms with complex resistance to fungal pathogens // *Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2024. No. 10(2). P. 105–110. DOI: 10.18699/letvjgb-2024-10-12.
13. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Study of a genetic collection of strawberry (*Fragaria* L.) for resistance to powdery mildew // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2024. No. 28(2). P. 166–174. DOI: 10.18699/vjgb-24-19.
14. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpfl* genes with molecular markers // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.

UDC 634.75:577.2:632.4

Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V.

ASSESSMENT OF THE SUITABILITY OF THE SP1-EAE I DNA MARKER FOR IDENTIFICATION OF POWDERY MILDEW-RESISTANT STRAWBERRY GENOTYPES

Summary. Highly informative and reliable molecular markers of agrobiological trait loci are necessary for effective marker-assisted selection. In addition to evaluating their applicability in splitting mapping populations, it is necessary to test them on diverse genetic material. The purpose of the study was to validate the molecular marker of resistance to powdery mildew of strawberry SP1-Eae I using genetically polymorphic initial forms and hybrid seedlings. The studies were carried out in 2024–2025. The biological objects of the study were 60 strawberry genotypes (*Fragaria* L.), differing in powdery mildew resistance. Among the analyzed strawberry samples, the SP1-Eae I marker was detected in 12 genotypes (20.0 %), including two wild species (*F. orientalis* Los. and *F. moschata* Duch.), nine strawberry varieties ('Bereginya', 'Vityaz', 'Flora', 'Tsaritsa', 'Yarkaya', 'Florence', 'Ostara', 'Sonata' and 'Symphony') and one selected form ('928-12'). The correlation between the presence of the SP1-Eae I marker and

phenotypic resistance (i.e. powdery mildew degree of damage ≤ 1.0 point) was 0.34. The determination coefficient (R^2) was 0.116, indicating a low contribution of the analyzed locus to the formation of strawberry resistance to powdery mildew. The analysis of strawberry hybrid populations for the presence of the SP1-Eae I marker is only permissible if it is in the parental forms. In order to exclude the possibility of false negative results, it is recommended that the SP1-Eae I marker be used in conjunction with the IB535110 marker. Among the studied genotypes of the genus *Fragaria* L., a complex of loci of resistance to powdery mildew (markers IB535110 and SP1-Eae I) is characteristic of the strawberry wild species *F. orientalis* and *F. moschata*, as well as the garden strawberry varieties 'Florence' and 'Ostara', which are the most promising genetic sources of resistance.

Keywords: strawberry (*Fragaria* × *ananassa* Duch.), powdery mildew (*Sphaerotheca macularis* Mag. f. *fragariae* Jacz.), resistance, molecular markers, marker-assisted selection.

Лыжин Александр Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии устойчивости и геномных технологий, ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина»; 393760, г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Лукьянчук Ирина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории частной генетики и селекции, ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина»; 393760, г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Lyzhin, Aleksandr Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of physiology of resistance and genomic technologies, FSSI "I.V. Michurin Federal Scientific Center"; 30 Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Luk'yanchuk Irina Vasilievna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of private genetics and breeding, FSSI "I.V. Michurin Federal Scientific Center"; 30 Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания «ФНЦ имени И.В. Мичурина» по проекту FGSU-2025-0020 «Разработать технологии ДНК-идентификации и молекулярного маркирования кодирующих локусов агробиологических признаков. Создать тест-системы геномной паспортизации плодовых и ягодных культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 30.01.2025.

Дата принятия к печати – 10.02.2025.